

**Satisfacción con la profesión elegida por el estudiante de educación. Caso:
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”**

**Satisfaction with the profession chosen by the education student. Case: "Rafael
María Baralt" National Experimental University**

Gineth V. Salazar-Marín*

Correo: ginethvs@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2719-9999>

Sulima C. Bracho-Espina**

Correo: sulima15@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1630-9016>

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”

Resumen

El objetivo del artículo fue determinar la satisfacción con la profesión elegida por los estudiantes del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), Ciudad Ojeda. La investigación fue descriptiva con diseño no experimental-transeccional; la muestra fue de veinticinco estudiantes del programa, a quienes se consultó mediante un instrumento de Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida, constituido por treinta y tres ítems. Los datos se procesaron a través del SPSS versión 20, lo cual arrojó como resultado que el nivel de orden que predomina según la jerarquía de necesidades de Maslow es el superior, además de prevalecer la necesidad de pertenencia. Se concluye que existe satisfacción en los estudiantes con la profesión elegida.

Palabras clave: satisfacción, necesidades, elección de carrera

*Psicóloga (URU). Esp. Terapia de la conducta infantil (CIPPS). MSc. Orientación de la conducta (CIPPS). Docente (Asociada) Programa Educación. (UNERMB). Candidata a Doctora en Educación, (UNERMB). Zulia, Venezuela.

**Socióloga (LUZ). MSc. Gerencia de Empresa (LUZ). MSc. Docencia en Educación Superior (UNERMB). Diplomado en Metodología de la Investigación (LUZ). Docente (Asociada) Programa Educación. (UNERMB). Candidata a Doctora en Educación (UNERMB). Zulia, Venezuela.

Abstract

The objective of the article was to determine the satisfaction with the profession chosen by the students of the Education Program of the "Rafael María Baralt" National Experimental University (UNERMB), Ciudad Ojeda. The research was descriptive with a non-experimental-transectional design; the population consisted of twenty-five students from the program, who were consulted through an instrument of Satisfaction Inventory with the Chosen Profession, consisting of thirty-three items. The data were processed through SPSS version 20, which showed that the order level that predominates according to Maslow's hierarchy of needs is the highest, in addition to the prevailing need for belonging. It is concluded that there is satisfaction in students with the chosen profession.

Keywords: satisfaction, needs, career choice

Introducción

La educación se convierte en parte fundamental para ayudar a elevar el avance del conocimiento y la constante formación de las personas, a fin de sostener las condiciones de vida social. Por tanto, esta coadyuva al proceso enseñanza-aprendizaje de los individuos de manera integral, para que desarrollen competencias y características particulares como la responsabilidad y solidaridad, y así vivir dignamente.

En Venezuela, la formación universitaria recientemente está generando controversias, especialmente, en las carreras que se encargan de la profesionalización docente, por cuanto se evidencia ineficiencia en el desarrollo de actividades de tipo profesional, debido a que, en todos los niveles, esta profesión sigue estando subvalorada dentro de la sociedad, siendo poco atractiva para los estudiantes más competentes.

Entre algunos factores que pudieran generar este problema, se pueden plantear: la falta de vocación del docente, salarios deplorables, la deficiente formación en la calidad profesional, baja capacidad intelectual, pocos recursos y herramientas tecnológicas para interactuar con el estudiante, la baja autoestima del docente, escasez de buenos profesores en distintas áreas, por ser mal remunerada no trae muchas veces a suficientes estudiantes talentosos que eligen otras carreras más prestigiadas y que ofrecen la posibilidad de irse del país, el difícil acceso a la tecnología, la elección incorrecta de la carrera e insatisfacción hacia la profesión elegida, entre otros.

Considerando todo lo anterior, en los últimos años, se plantea una situación en el Programa Educación de la Unidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), donde se ha notado la

baja matrícula de estudiantes inscritos, reflejado en secciones con pocos estudiantes, cierre de algunas asignaturas por baja matrícula, e, incluso, estudiantes que se inscriben y asisten solo a las primeras clases y van desertando, así como también otros estudiantes presentan índices académicos bajos. Esto genera que dicho rendimiento académico pueda disminuir la calidad de la educación del estudiante y pueda determinar a futuro el nivel de empleo que va a tener para alcanzar el éxito a nivel profesional; por lo tanto, sus deficiencias cognitivas evitarán que egresen educadores de calidad.

Esta situación planteada es relevante dada la preocupación de los profesores de la UNERMB por la formación de los futuros docentes, teniendo ellos la responsabilidad de tal carrera. Para ello, como docentes, deben velar que los estudiantes estén satisfechos con su elección como solución a los problemas para el desarrollo personal y social; siendo imperativo conocer además la satisfacción de los estudiantes con su profesión, con la finalidad de indagar las metas personales que los llevarán a decidir la profesión docente y cómo estas se relacionan con su aprendizaje, de modo que puedan visualizar con anticipación las herramientas a utilizar con el fin de garantizar una formación profesional idónea.

La necesidad actual de esta temática es de marcada importancia cuando se trata de la calidad en la formación de la profesión elegida, lo que intensifica la búsqueda de profesionales acordes con los momentos actuales. Esto coincide con lo expresado a continuación:

“El siglo XXI necesita de futuros maestros cuya formación profesional se base en el desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales que les permitan aprender a manejar la información adquirida en su proceso de formación académica y a la vez presentar un equilibrio emocional con un alto nivel de tolerancia para enfrentar cambios de toda índole (políticos, económicos y sociales), sin dejarse caer en la frustración”. Vildoso (2002:5)

Al respecto, esta investigación busca ofrecer a los estudiantes y docentes de la UNERMB, una serie de aportes teóricos vinculados al manejo adecuado de las motivaciones que los llevaron a elegir la carrera, a los efectos de orientarlos en función de la correcta elección. Asimismo, en la práctica, contribuye con el desarrollo de las ciencias sociales, específicamente en el sector educativo, permitiendo el avance de la misma, ya que aporta datos valiosos que permiten caracterizar la satisfacción que tenga el estudiante con la profesión elegida, con lo cual se pueden orientar las estrategias a utilizar en esta población. El método utilizado en el estudio fue el positivista o cuantitativo, en el cual se utilizó el Inventario de Satisfacción con la profesión elegida para aplicarlo a la población de estudio, compuesta por veinticinco estudiantes del Programa Educación.

El basamento teórico a lo largo del artículo se fundamenta en los tópicos de algunos conceptos de satisfacción con la profesión elegida propuestos por Vildoso (2002), así como la Teoría Motivacional de Maslow (1991), siendo aspectos importantes que pueden mejorar el futuro de estos estudiantes y que, por ende, definirá el rol que ocuparán como miembros de una sociedad. En tal sentido, se consideran algunos estudios que se constituyeron como antecedentes importantes para esta investigación, como el de Casas (2017) sobre la satisfacción con la profesión elegida en estudiantes de enfermería de una universidad pública; igualmente, el de Días y Soares (2016), en Brasil, quienes realizaron un estudio sobre la elección profesional en la orientación de la carrera de los universitarios.

De la misma manera, se considera a Prieto et al. (2011), quien realizó un estudio sobre la satisfacción con la profesión elegida para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia; también se apela al trabajo de Vildoso, J. (2002) quien investigó acerca la influencia de la autoestima, satisfacción con la profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año en una facultad de educación.

Estos estudios aportaron beneficios a la presente investigación, ya que, por ejemplo, se utilizó el Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida desarrollado por Vildoso (2002), que tiene relación significativa, dado que los sujetos de ambas investigaciones son igualmente estudiantes de educación, y permitió evidenciar que la problemática se produce en otras poblaciones (Perú), conociéndose que existen otras opciones para su abordaje, además de la construcción de los referentes teóricos para ser utilizados posteriormente en el análisis y discusión de los resultados.

Satisfacción con la profesión elegida

La Satisfacción alude al agrado que un individuo siente cuando ha alcanzado lo deseado. Mankeliunas (1987), refiere que se experimenta satisfacción cuando un organismo ha logrado gratificar sus metas o logros; asimismo, plantea que, cuando un estudiante está motivado, puede proponerse realizar en su vida ciertas transformaciones que aumenten sus deficiencias cognitivas y afectivas, que le permitirán estar satisfecho con la elección que hizo de su carrera universitaria. A este respecto, se considera lo siguiente:

La satisfacción con la profesión elegida es el estado afectivo que surge en el individuo provocado por la automotivación y la motivación de su entorno respecto a la carrera

profesional elegida, lo que va de acuerdo con sus intereses, preferencias y expectativas, causando en él conductas positivas como el esfuerzo por mejorar cada día más, buscando actualizarse continuamente, participa en las innovaciones, cumple con sus trabajos, busca soluciones a los problemas que afectan el desarrollo de su profesión. Vildoso (2002:74)

En este sentido, “la profesión es aquella actividad que realizan un grupo de personas que han requerido una formación superior para tener una especialidad en el área que se desempeña; además de gozar de reconocimiento social; autonomía, una buena remuneración, entre otras responsabilidades, obligaciones y beneficios”. (Casas, 2016:25)

Un estudiante puede manifestar una actitud positiva hacia su aprendizaje académico cuando tiene la suficiente vocación e interés hacia la carrera escogida, y, por ende, estará satisfecho por haber cumplido con éxito el logro propuesto. Ante estas manifestaciones, se puede decir que cuando un individuo está satisfecho con la profesión elegida; este se mostrará motivado para desempeñarse de manera integral en todos los ámbitos de su vida (familiar, personal, académico, profesional) (Ginzberg *et al*, 1969).

En consecuencia, ese estudiante satisfecho con su profesión se va a distinguir entre sus pares, manifestando en su proceso de aprendizaje ciertas cualidades académicas que lo llevarán a la excelencia, siendo proactivo, asertivo, participante activo, aplicado y dedicado. Con respecto a lo anterior, Maslow (1991), uno de los más destacados investigadores del siglo XX, presenta su teoría sobre la motivación, con un enfoque humanista. Esta teoría se profundiza a continuación.

Teoría de Maslow

Atendiendo a Maslow citado por Casas (2016), se propone la teoría de la satisfacción de las necesidades como explicación al comportamiento humano, se señala una clasificación de motivos, así como también las necesidades de orden inferior y superior. Para Maslow citado por Vildoso (2002) existe una clasificación de motivos que debe considerarse:

* *Los Motivos deficitarios*: son los que permiten cubrir las carencias o necesidades fisiológicas, pudiendo prevenir afecciones y padecimientos de salud, aunque no existe la certeza de un estado de salud sano, razón por la cual el individuo se vale de otros motivos como por ejemplo el de crecimiento.

* *Los Motivos de crecimiento (humanos y sociales)*: estos señalan el desarrollo relacionado con nociones y entendimiento. Un individuo que se mueve por alcanzar su autorrealización, es aquel ser libre, espontáneo, que socializa con sus pares y brinda amor hacia su prójimo, es ese hombre leal,

amistoso, consciente, buen ciudadano, buen padre de familia y que en lo laboral se desempeña con adecuada eficiencia.

Según Maslow (1991), las necesidades son innatas y la motivación comienza a activar los recursos internos del ser humano a través de una jerarquía u orden con ciertos factores que van a influir sobre el ser en su totalidad. Cabe destacar que el teórico separó estas necesidades contenidas en la pirámide en dos grupos jerárquicos, un grupo de menor nivel o inferior, donde se destacan las necesidades fisiológicas y de seguridad, que pueden satisfacerse extrínsecamente y otro grupo de mayor nivel o superior, donde se destacan las necesidades sociales, como la estima o afiliación y la autorrealización, que pueden satisfacerse intrínsecamente.

De acuerdo con estos conocimientos, los aportes de Maslow (1991) permiten comprender que las personas se motivan a satisfacer sus necesidades de acuerdo con sus propias prioridades, las cuales pueden estar localizadas en mayor o menor magnitud en los niveles referidos. Ahora bien, la teoría de Maslow, según Vildoso (1992) clasifica las necesidades tal como sigue a continuación:

* *Necesidades básicas o primarias*: a. Fisiológicas: son fundamentales para la supervivencia del ser humano, ya que hacen posible los procesos biológicos y fisiológicos que mantienen el equilibrio, tales como respiración, alimento, beber agua, el aire, el refugio, el sexo y el sueño; y, b. De seguridad: donde se manifiestan las condiciones de vida que le permitan vivir al ser humano de manera sólida y estable, y que resguarde su vida de cualquier peligro; son entonces la seguridad física, estabilidad, orden, estructura, límites, protección, ausencia de temor, etc.

* *Necesidades psicológicas de crecimiento o secundarias*: a. De pertenencia: Cuando las necesidades básicas mencionadas anteriormente están satisfechas, las personas buscan pertenecer a un colectivo, formar parte de una comunidad y no sentirse solas, lo que les permite desarrollar vínculos afectivos con otros. b. De estima: el ser humano necesita ser valorado y reconocido por los demás, además de la propia valoración personal, que tiene que ver con su autoestima, su autovaloración, autoconfianza y autorrespeto, que lo lleva a sentirse seguro de sí mismo y tomado en cuenta por los demás hasta lograr cierto estatus dentro de la sociedad. c. De autorrealización: luego que se satisfacen las necesidades de pertenencia y estima, surgen las necesidades de logro intelectual, hasta llegar a la realización personal y el logro de su potencial, lo que aumenta en el individuo su motivación para lograr el éxito de metas más

elevadas. En este aspecto se puede acotar que las necesidades de autorrealización de cada persona son distintas y particulares.

Maslow (1991) presenta en su teoría que las necesidades pueden estar dispuestas dependiendo del orden en que se van cubriendo, para que el ser humano pueda dirigir sus esfuerzos a satisfacer las necesidades no cubiertas de gran importancia del nivel más bajo (tales como las primarias o fisiológicas), y luego de satisfechas, dar inicio a escalar en la pirámide y seguir satisfaciendo cada una de las necesidades restantes, como es el caso de las de orden superior, hasta llegar a la autorrealización.

Metodología

De acuerdo a lo planteado por Hernández *et al* (2014), este estudio es descriptivo porque busca identificar y describir la satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Se utilizó un diseño no experimental, ya que la variable satisfacción con la profesión elegida no es objeto de manipulación por parte del investigador, tal cual como lo expresa Sabino (2003). Además de esto, es un estudio de campo debido a que los datos fueron extraídos del ambiente de la UNERMB.

Con relación a la población, estuvo conformada por los estudiantes regulares del Programa Educación de la UNERMB, ubicada en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela. A partir de aquí, se practicó un muestreo no probabilístico intencional que permitió seleccionar una muestra conformada por veinticinco (25) estudiantes del octavo y noveno semestre del turno matutino. Al respecto, basados en Arias (2012), los sujetos que integraron la muestra fueron escogidos por conveniencia y facilidad de acceso de las investigadoras.

Se utilizó como técnica de recolección de datos el Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida de Vildoso (2002), estructurado sobre la base de la jerarquía de necesidades de Maslow (1991). Cabe destacar que, para el teórico, la necesidad fisiológica corresponde al nivel inferior, no obstante, es la que tiene la potencia o capacidad, para hacer que, si ella no está satisfecha, las demás tampoco lo estarán, estas necesidades son las que impulsan, y son: el hambre, la sed, el sexo, el sueño, etc. Por tanto, se considera que estas necesidades son básicas y de no ser satisfechas, no podría estudiarse. Por ello, solo a partir de la necesidad de seguridad se ha construido el inventario. Su forma de administración es individual y colectiva.

Está estructurado por cuatro subtest: seguridad, pertenencia, estima y autorrealización, consta de treintatré ítems, con cinco alternativas de respuesta: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Los ítems están diseñados en un 50 % positivos y un 50 % de ítems negativos, de acuerdo a la naturaleza de la escala Likert, la cual permite brindar información acerca de la satisfacción con la profesión elegida.

En cuanto a su validez y confiabilidad, el inventario se realizó con una muestra de ciento cincuenta estudiantes, determinándose que cumple con los criterios de validez de contenido y constructo. Además de esto, se empleó el procedimiento estadístico de Kuder Richardson para valorar la confiabilidad. Se utilizaron estadísticas descriptivas para determinar la satisfacción con la profesión elegida de cada estudiante, y se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS versión 20.

Resultados

Con relación a la variable *Satisfacción con la profesión elegida*, el análisis se realizó en función de la identificación del nivel de satisfacción de los estudiantes del Programa Educación, considerando la dimensión *nivel de satisfacción*, y sus respectivos indicadores: *necesidad de seguridad* que corresponde al nivel de orden inferior según la pirámide de Maslow, *necesidad de pertenencia, estima y autorrealización*, que corresponden al nivel de orden superior.

Tabla 1. Matriz de los resultados de la variable

VARIABLE: SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA		ALTERNATIVAS					TOTAL
Dimensión	Indicadores	Muy alto	Alto	Neutro	Bajo	Muy bajo	
Nivel de orden inferior	Necesidad de seguridad	8%	68%	24%	0%	0%	100%
Nivel de orden superior	Necesidad de pertenencia	16%	52%	32%	0%	0%	100%
	Necesidad de estima	8%	52%	40%	0%	0%	100%
	Necesidad de autorrealización	4%	56%	40%	0%	0%	100%

Fuente: *elaboración propia (2021) partiendo de la aplicación del instrumento*

De acuerdo con los resultados obtenidos y mostrados en la tabla n1, en materia de *necesidad de seguridad*, el 68 % de los estudiantes se ubica en un nivel de satisfacción alto, un 8 % se ubica en el nivel

muy alto, y el restante 24%, se hallan en el nivel neutral. Esto demuestra que los consultados se sienten impulsados a seguir estudiando la carrera educación, lo que permite deducir que lo hacen por tener la seguridad de desempeñarse en algo seguro en la vida. Esto concuerda con las precisiones de Maslow (1991), cuando refiere que el hombre desea vivir en un mundo estable y previsible, que no corra peligro su vida o integridad física. Por tanto, estos estudiantes se ubican de acuerdo a la jerarquía de las necesidades en la de orden inferior, la cual se satisface, sobre todo, de manera externa (salarios, contratos sindicales y antigüedad).

En relación a los indicadores de orden superior, se muestra la *necesidad de pertenencia*, donde el 52 % de los estudiantes se ubica en un nivel de satisfacción alto, un 16 % se ubica en el nivel muy alto, y el restante 32% se halla en el nivel neutral. Ello demuestra que los consultados valoran significativamente la necesidad de pertenencia prevista en la pirámide de Maslow (1991), la cual refiere que al tener cubiertas las demás necesidades de orden inferior, el ser humano busca cubrir la necesidad de pertenencia, ya que, al estar satisfechas las necesidades básicas, las personas desearán tener un lugar definido dentro de una estructura social, la cual le permite tener una identificación de pertenencia al mismo.

En cuanto a la *necesidad de estima*, un 52 % de los estudiantes respondió estar de acuerdo con sentir estima por la profesión elegida, un 8 % está totalmente de acuerdo, y el restante 40% se mantuvo neutral en sus respuestas. Esta distribución deja ver que los consultados sienten estima por la profesión elegida. De acuerdo con estos resultados, es menester indicar que, para Maslow (1991), las personas tienen la necesidad de ser valorados y reconocidos por los otros, para poder sentirse seguros de sí mismos y lograr un estatus y reputación adecuada dentro de la sociedad; incluyendo además su autoestima, autovaloración, autoconfianza y autorrespeto, que le permitirán desarrollar sus potencialidades.

Además de esto, los resultados se corresponden con el estudio presentado por Casas (2016), en tanto que la necesidad de estima está cubierta al momento de que la labor profesional del estudiante es reconocida por las demás personas del entorno.

Por último, respecto a la *necesidad de autorrealización*, un 56 % de los estudiantes valora positivamente la necesidad de autorrealización, al igual que un 4 % que está totalmente de acuerdo con esta; el 40% restante se ubica en la categoría neutral. Esto permite apreciar que los consultados quieren llegar a realizarse y lograr superarse profesionalmente. Es conveniente advertir que, para Maslow (1991),

el ser humano, cuando ha podido satisfacer las necesidades de pertenencia y estima, se dirige a cubrir sus necesidades más altas de crecimiento intelectual para poder llegar a su realización personal

De igual manera, los resultados obtenidos se relacionan con el estudio de Prieto *et al.* (2011), ya que, tal como se establece en este, los estudiantes denotan una alta necesidad de autorrealización, cuando sus expectativas en cuanto a la carrera elegida, a su desempeño y ejercicio profesional, son percibidas como positivas.

Los resultados dejan claro que los estudiantes se hayan satisfechos con la profesión elegida. Asimismo, existe un porcentaje poco significativo, pero no menos importante, que quizás, por ciertas razones vinculadas a otras situaciones, se ubicaron en el nivel neutro. Pero casi la totalidad de la población de estudio, se ubicó en el nivel superior de la pirámide de Maslow (1991), quien sostiene que las necesidades de orden superior se satisfacen en el interior de la persona. En concordancia con lo anterior. Garmendia y Parra (1993), coinciden con el hecho de que una persona puede estar satisfecha con la labor que realiza luego de ver cubiertas las necesidades de otro nivel, percibiendo un sentimiento de bienestar con base a los resultados obtenidos con respecto al estudio, trabajo, profesión, entre otros.

Reflexiones finales

Los resultados obtenidos permiten concluir la prevalencia de la necesidad de pertenencia, pues los consultados desean ser parte de un instituto educativo, donde se generen sentimientos de camaradería entre sus pares como estudiante universitario, aprecio y empatía entre ellos, y la necesidad de pertenecer además a un grupo o gremio profesional en un futuro.

Además, respecto a la necesidad de estima, los estudiantes manifiestan el deseo de sentirse estimados socialmente, de sentirse valorados por los demás, de recibir reconocimientos, de tener una buena reputación y aprecio y de saberse digno. En cuanto a la necesidad de autorrealización, se valora significativamente la realización profesional y de superación, para la satisfacción personal y laboral.

Por otro lado, existe un porcentaje significativo de estudiantes que continúa la carrera educación por tener la seguridad de un empleo seguro, aunque están claros que la profesión ha perdido prestigio y se halla subvalorada, aun cuando piensan que las perspectivas pueden mejorar en Venezuela. Es decir, prefieren la profesión docente por la seguridad laboral que ofrece en los actuales momentos. En conclusión, los estudiantes se sienten satisfechos con la profesión elegida.

Referencias bibliográficas

- Arias, Fidias (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología científica*. Editorial Episteme 6 edición Caracas, Venezuela
- Casas, Sol (2016). *Satisfacción con la Profesión Elegida en estudiantes de enfermería de una universidad pública*. Trabajo para optar al título de Licenciado en Enfermería. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú.
- Díaz, María y Soares, Dulce (2016). La elección Profesional en la Orientación de la carrera de los universitarios. *Revista Psicología: Ciência e Profissão*. Vol. 32, No. 2: pp. 272-283
- Garmendia, José y Parra, Luis (1993). *Sociología Industrial y de los recursos humanos*. Editorial Taurus. Madrid, España.
- Ginzberg, Eli; Ginsburg, Sol; Axelrad, Sidney y Herma, John (1969). *Occupational choice*. Columbia University. New York. USA.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Batista, Pilar (2014). *Metodología de la Investigación*. Editorial McGraw Hill/Interamericana. México D.F., México.
- Mankeliunas, Mateo (1978). *Psicología de la Motivación*. Editorial Trillas. México D.F., México.
- Maslow, Abraham (1991). *Motivación y personalidad*. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid, España.
- Prieto, Ana; Mijares, Brizeida; Fernández, Mariana y Martínez, Marle (2011). Satisfacción con la carrera elegida para la búsqueda de empleo de los estudiantes del Programa Ingeniería del Núcleo Costa Oriental de Lago de la Universidad de Zulia. *Revista Impacto Científico*. Vol. 6 N° 2, 2011, pp. 207 – 227. Documento en línea. Disponible en:
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto/article/view/33211/34878>. Consulta: 28/04/2014.
- Sabino, Carlos (2003). *El Proceso de Investigación Científica*. Editorial Panapo. Caracas, Venezuela.
- Vildoso, Jesahel (2002). *Influencia de la autoestima, satisfacción con la Profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación*. Tesis para optar al grado de Magíster en Educación, mención Docencia en el Nivel Superior. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.